

PRAGMATIK ELEMENTLAR VA ULARNING TARJIMADAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875239>

Shahlo AKMALOVNA,

Toshkent davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Malika MEXRIDDINOVNA,

Toshkent davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada pragmatik elementlarning tarjimada tutgan o'rni va ularning to'g'ri yetkazilishidagi asosiy muammolar tahlil qilinadi. Pragmatika tildagi kontekstual ma'no, nutq aktlari, deiksis va madaniy komponentlarni o'z ichiga oladi. Tarjimada ushbu elementlarni saqlab qolish muhim bo'lib, ularning noto'g'ri interpretatsiyasi semantik va stilistik yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Maqolada tarjimonlar duch keladigan asosiy qiyinchiliklar va ularni yengish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль прагматических элементов в переводе и основные проблемы их правильной подачи. Прагматика включает контекстуальное значение, речевые акты, дейксис и культурные компоненты языка. Важно сохранить эти элементы при переводе, их неправильное толкование может привести к смысловым и стилистическим потерям. В статье рассматриваются основные трудности, с которыми сталкиваются переводчики, и пути их преодоления.

Annotation. This article analyzes the role of pragmatic elements in translation and the main problems in their correct transmission. Pragmatics includes contextual meaning, speech acts, deixis, and cultural components in language. It is important to preserve these elements in translation, as their misinterpretation can lead to semantic and stylistic losses. The article considers the main difficulties faced by translators and ways to overcome them.

Tayanch so'zlar: *pragmatika, tarjima nazariyasi, deiksis, nutq aktlari, kontekst, madaniy komponentlar, tarjima muammolari, til va madaniyat*

Ключевые слова: *прагматика, теория перевода, дейксис, речевые акты, контекст, культурные компоненты, проблемы перевода, язык и культура.*

Keywords: *pragmatics, translation theory, deixis, speech acts, context, cultural components, translation problems, language and culture.*

Kirish. Til inson muloqotining asosiy vositasi bo'lib, uning tarkibiy qismlaridan biri pragmatik elementlardir. Pragmatika til birliklarining kontekstga bog'liq holda qanday ishlatilishini, ma'no hosil qilish jarayonidagi nutq aktlari, deiksis, konversatsion implikaturalar va madaniy omillarni o'rganadi. Ushbu elementlar nafaqat tilshunoslikning muhim yo'nalishi, balki tarjima jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarjimada pragmatik elementlarning to'g'ri uzatilishi matnning mantiqiy yaxlitligi, stilistik mosligi va madaniy xususiyatlarini saqlab qolish bilan bog'liq. Har bir til va madaniyat o'ziga xos nutq konvensiyalariga ega bo'lgani sababli, tarjimon pragmatik elementlarni shunchaki so'zma-so'z o'girish emas, balki ularni manba tilning kontekstiga muvofiq tarzda qayta yaratish orqali yetkazishi lozim.

Mazkur maqolada pragmatik elementlarning turlari, ularning tarjimada tutgan o'rni, tarjimonlar duch keladigan asosiy muammolar va ularni bartaraf etish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tarjimada kontekst, madaniy farqlar va nutq uslubiga bog'liq o'zgarishlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Bu masalalarni chuqur o'rganish tarjima sifatini oshirish, manba va maqsad til o'rtasidagi muloqotni samarali tashkil etish imkonini beradi.

Til nafaqat soʻzlar va grammatik qoidalardan iborat, balki muloqot jarayonida maʼno hosil boʻlishida muhim rol oʻynaydigan pragmatik elementlarni ham oʻz ichiga oladi. Pragmatika soʻz va gaplarning faqat lugʻaviy maʼnosigagina emas, balki kontekst, nutq vaziyati va madaniy omillarga bogʻliq boʻlgan maʼnolariga ham eʼtibor qaratadi. Tarjimada pragmatik elementlarning toʻgʻri uzatilishi matnning tabiiyligini saqlash va uning maqsadini aniq yetkazish uchun muhim hisoblanadi.

Pragmatik elementlar turli shakllarda namoyon boʻlishi mumkin. Ular quyidagi asosiy toifalarga boʻlinadi:

Deiksis tildagi joy, vaqt va shaxsni aniqlovchi birliklarni oʻz ichiga oladi. Bular matn ichida bevosita manoni aniqlab bermasdan, kontekst orqali tushuniladigan elementlardir. Deiksis turlari quyidagilardir:

Shaxs deiksisi: men, sen, u, biz, siz va h.k.

Joy deiksisi: bu yer, u yer, shu, oʻsha va h.k.

Vaqt deiksisi: hozir, kecha, ertaga va h.k.

Tarjimada deiktik birliklar toʻgʻri qoʻllanilmasa, maʼno buzilishi yoki tushunmovchilik yuzaga kelishi mumkin.

Nutq aktlari muloqot davomida bajariladigan kommunikativ harakatlarni ifodalaydi. Ular quyidagilarga boʻlinadi: Bayon etuvchi aktlar (informatsiya yetkazish); Buyruq va iltimos aktlari (topshiriq, maslahat, iltimos bildirish); Vada berish va majburiyat aktlari; Emotiv aktlar (tafakur, hayrat, oʻy-mushohada ifodalash)

Har bir tilda nutq aktlarining ishlatilish usuli turlicha boʻlishi mumkin. Tarjimon bularni kontekst va madaniy tafovutlarga qarab mos ravishda uzatishi lozim.

Konversatsion implikatura – bu matnda bevosita aytilmagan, lekin kontekst orqali tushuniladigan maʼnolarni anglatadi. Masalan, ingliz tilidagi “It’s cold in here”. gapining bevosita maʼnosi “Bu yer sovuq” boʻlsa ham, aslida bu derazani yopish yoki isitgichni yoqish kerakligini anglatishi mumkin. Oʻzbek tilida bu gapni “Bu yer ancha sovuq ekan, derazani yopaylikmi?” kabi tarjima qilish mumkin.

Har bir til va madaniyat oʻziga xos nutq shakllariga ega boʻlib, tarjimada ularni hisobga olish muhimdir. Masalan:

Inglizcha: “Break a leg!” (Omad tilash)

Oʻzbekcha ekvivalenti: “Omad tilayman!”.

Madaniy tafovutlarni inobatga olmaslik matnning tabiiyligini yoʻqotishiga olib kelishi mumkin.

Baʼzan tarjimon pragmatik elementlarni bevosita tarjima qilishi sababli matnning asosiy maʼnosi yoʻqolib ketishi mumkin. Masalan, “Sizga yordam bera olamanmi?” gapining inglizcha ekvivalenti “Can I help you?” boʻlsa ham, baʼzi kontekstlarda bu gap “Sizga nima kerak?” maʼnosini ham anglatishi mumkin.

Turli tillar va madaniyatlar pragmatik birliklarni turlicha ifodalaydi. Baʼzi hollarda tarjimon soʻzma-soʻz tarjima qilish oʻrniga, mazmunan mos keladigan ekvivalentni topishi lozim. Masalan, yapon tilidagi “Itadakimasu” soʻzi soʻzma-soʻz “Men bu taomni qabul qilaman” degan maʼnoni bildirsa ham, oʻzbek tilida u “Yoqimli ishtaha!” deb tarjima qilinadi.

Baʼzan matnda yashirin maʼno bor boʻlsa, tarjimon uni yetarli darajada aks ettira olmaydi. Masalan, "Siz charchagandirsiz" gapining pragmatik maʼnosi suhbatdoshga dam olishni tavsiya qilish boʻlishi mumkin, lekin tarjimada bu bevosita aks etmaydi.

Pragmatik elementlarning toʻgʻri uzatilishini taʼminlash uchun quyidagi usullar qoʻllanilishi mumkin:

Funksional ekvivalent topish – maʼnoni soʻzma-soʻz emas, balki funktsiya jihatidan mos keladigan tarzda tarjima qilish.

Kontekstni inobatga olish – tarjima qilinayotgan matnning vaziyatini chuqur tahlil qilish.

Madaniy moslashtirish – pragmatik elementlarni maqsad madaniyatiga moslashtirib, tabiiy ifodalar bilan yetkazish.

Dinamik tarjima usuli – sintaktik jihatdan emas, balki semantik va stilistik jihatdan to'g'ri tarjima qilish.

Pragmatik elementlar tarjima jarayonida muhim o'rin tutadi va ularning noto'g'ri yoki bevosita tarjimasini matnning ma'no yo'qotishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun tarjimon pragmatik nazariyani chuqur bilishi, kontekstni e'tiborga olishi va madaniy tafovutlarni hisobga olishi lozim. Pragmatik elementlarni to'g'ri uzatish matnning tabiiy va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi hamda tarjimonlik sifatini oshiradi.

Pragmatik elementlar tarjimada muhim rol o'ynaydi, chunki ular matnning lingvistik chegaralaridan tashqariga chiqib, muallifning niyatini, ijtimoiy va madaniy kontekstni ifodalaydi. Tarjima jarayonida faqatgina leksik va grammatik jihatlar emas, balki pragmatik omillar – kontekst, matnning funksional yo'nalishi, nutq holati va auditoriya talablari ham hisobga olinishi lozim.

Pragmatik elementlarni to'g'ri uzatish tarjimonning til bilimidan tashqari, madaniy kompetensiyasini, matnning asl mohiyatini anglash qobiliyatini ham talab qiladi. Masalan, hazil, kinoya, istiora kabi omillarni mos ekvivalentlar bilan ifodalash tarjimonning ijodiy yondashuvini taqozo etadi. Shu sababli, tarjimada faqat so'zma-so'z tarjima bilan cheklanmay, pragmatik moslashuvga ham e'tibor qaratish zarur.

Shuningdek, pragmatik elementlarning tarjimada buzilishi yoki noto'g'ri talqin qilinishi matnning muloqot samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, reklama, diplomatik hujjatlar, ilmiy-ommabop matnlar va badiiy asarlar tarjimasida pragmatik omillarni hisobga olish yanada dolzarb bo'lib, bu tarjimonning kasbiy mahorati va tajribasiga bog'liq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, pragmatik elementlarni tarjimada inobatga olish – sifatli, tabiiy va tushunarli tarjimani ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Shu sababli, tarjimonlar nafaqat tillarni chuqur o'rganishi, balki pragmatik kompetensiyani rivojlantirishga ham e'tibor qaratishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаева, Мархабо Рахмонкуловна. "Инглиз тилидан ўзбек тилига таржима жараёни ва унинг моҳияти хусусида." *International journal of discourse on innovation, integration and education* 2.2 (2021): 297-306.
2. Shakhlo Akmalovna Alimbayeva, Malika Mekhriddinova Khusamiddinova. PRAGMATIC FACTORS AND THEIR ROLE IN TRANSLATION. (2025). *International Journal of Artificial Intelligence*, 5(01), 774-778. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/2488>
3. Абдуллаева, Мархабо Рахмонкуловна. "Национальный колорит в художественном переводе (узбекском языке)." *Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд в будущее*. 2018.
4. Абдуллаева, Мархабо. "НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОЗЫ (на примере прямых переводов с английского языка конца XX-начала XXI века)." *Предпринимательства и педагогика* 3.4 (2024): 3-10.
5. Abdullayeva M. Razikova N. Agata Kristining individual uslubi va tarjima muammosi ("10 ta negr bolasi" romani misolida). *Ilm fan yangiliklari konferensiyasi*, - Andijon. Volume 6, Issue 02. (2025), Pages 3-5
6. Abdullayeva, M. (2025). BADIY TARJIMADA MUQOBIL VARIANTLARNI SHAKLLANTIRISH MASALASI ("Dunyoning ishlari" asari misolida). *Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences*, 4(27), 66–73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14600519>

7. Marxabo Abdullayeva, Sarvinos Kasimova. (2025). INGLIZ VA ARAB TILLARINING O'RGANILISHIDAGI MURAKKABLIKLAR VA IMKONIYATLAR. *IQRO INDEXING*, 13(02), 360-364. <https://worldlyjournals.com/index.php/IFX/article/view/8657>
8. M.R.Abdullayeva and others. Social Psychological Features of the Process of Professional Stress in Pedagogical Activity // *Journal Power System Technology* ISSN: 1000- 3673, V 48, Issue 4. 2024/12. Pages 3325-3334
9. Djampulatova, N. M. (2024). Improving the Level of Communication Development of Students. *Journal of Higher Education and Academic Advancement*, 1(2), 180-185.
10. Kasimova, S. S. (2024). Transformation of phrases and its destructions. *Salud, Ciencia Y Tecnología - Serie De Conferencias*, 3, 740. <https://doi.org/10.56294/sctconf2024740>
11. Xayrulla Khudoyorovich Khamidov, Ikrom Yusupovich Bultakov, Karima Saydanovna Raxmanberdiyeva, Sarvinos Sayfullayevna Kasimova, Shirin Baxtiyarovna Sodiqova. Linguistic Expertise of Educational Literature: Analysis and Results // *Journal Power System Technology*. Vol. 48 No. 4/2024 p. 4017-4027. <https://powertechjournal.com/index.php/journal/article/view/1253>
12. Saidova M. A. FORMATION OF COMPONENTS OF PRAGMATIC COMPETENCE IN A FOREIGN LANGUAGE IN STUDENTS // *PEDAGOGS*. – 2024. – T. 55. – №. 1. – C. 48-52.
13. Abdullaeva Z. S. METHODS OF TEXT LINGUISTIC EXPERTISE // *PEDAGOGS*. – 2024. – T. 55. – №. 1. – C. 115-118.
14. Abbasovna S. M. Die Entwicklung der pragmatischen Kompetenz durch Hörverstehen bei den Studierenden im daf // *International Scientific and Current Research Conferences*. – 2023. – C. 477-481.